

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 3 30.03.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 30.03.2025 № 3-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.03.2025 № ВЫПУСК-3

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi to'g'ri bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757, 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source software for managing and publishing scholarly journals online

УДК 711.86

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

И. С. Шукуров¹ Р. Раджабова²

¹(Самаркандский государственной архитектурно-строительный университет) -доктор
технических наук, профессор, советник РААСН, академик РАЕ

²PhD докторант СамГАСУ

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим ключевые проблемы, связанные с энергосбережением и повышением энергоэффективности в Узбекистане. Провели анализ существующих препятствий, которые мешают внедрению энергосберегающих технологий. Рассмотрели международные практики регулирования энергоэффективности зданий и возможность адаптации европейских стандартов к условиям Узбекистана. Особое внимание будет уделено анализу национальной нормативной базы в сфере энергосбережения и выявлению её несоответствий современным требованиям. Мы также рассмотрели процесс разработки методики классификации энергоэффективности зданий в Узбекистане. Предложенные меры направлены на создание устойчивой системы управления энергопотреблением, которая позволит снизить затраты на энергоресурсы, повысить экологическую безопасность и достичь стратегических целей Узбекистана в области энергоэффективности.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, нормативные документы, энергия, сертификация энергоэффективности зданий, классы энергоэффективности.

Введение. В последнее время всё больше внимания уделяется вопросам эффективного использования энергетических ресурсов. Это связано с тем, что в глобальном масштабе проблема энергосбережения, повышения энергоэффективности и связанных с этим экологических вызовов становится всё более актуальной.

В Узбекистане существует значительный потенциал для энергосбережения, который, по оценкам экспертов, сопоставим с ростом добычи всех первичных энергоресурсов. Однако неоптимальное потребление энергии может привести к её дефициту в обозримом будущем, что негативно скажется на экономическом развитии страны.

Энергоёмкость национальной экономики значительно превышает аналогичные показатели передовых стран. Без чётко выстроенной государственной стратегии в области энергоэффективности процесс её снижения может замедлиться, что приведёт к стремительному росту внутреннего спроса на

энергоресурсы. В свою очередь, наращивание добычи углеводородов и расширение транспортной сети потребуют значительных финансовых вложений.

Рациональное использование энергетических ресурсов является ключевым фактором, способствующим решению двух взаимосвязанных задач: снижению затрат на производство энергии и обеспечению устойчивого экономического роста в стране.

По данным Государственного энергетического реестра, мониторинг которого проводился в отношении бюджетных организаций, имеющих здания и сооружения, на государственные учреждения и предприятия приходится почти 5% общего конечного потребления энергии (ОКПЭ). При этом жилищно-коммунальный сектор, один из самых энергоёмких секторов экономики Узбекистана, составляет треть (почти 35%) ОКПЭ. Следует отметить, что жилые здания в республике потребляют в 1,5-3,5 раза больше

тепловой энергии на квадратный метр, чем аналогичные объекты в европейских странах.

Методы и нормативное регулирование

Эффективная система нормативно-правового регулирования является основой для рационального использования энергетических ресурсов. В последние пять лет в Узбекистане активно проводится реформа строительной отрасли, важнейшим элементом которой является совершенствование законодательной и нормативной базы. В рамках этой реформы были пересмотрены существующие и разработаны новые нормативные акты, регулирующие проектирование и строительство энергоэффективных зданий.

Основная цель внедрения данной системы нормативных документов заключается в максимальном использовании потенциала энергосбережения в строительной сфере. Это достигается за счет повышения энергетической эффективности как новых, так и реконструируемых и уже эксплуатируемых зданий, а также совершенствования их систем энергообеспечения.

Кроме того, была сформулирована задача по снижению выбросов парниковых газов при энергоснабжении зданий, включая как новостройки, так и модернизируемый фонд. Реализация этих мер не только способствует решению глобальных экологических проблем, но и повышает уровень энергетической и экологической безопасности Узбекистана.

Энергоэффективность как приоритет европейской политики

В странах Европы повышение энергоэффективности рассматривается как ключевой инструмент для выполнения международных обязательств, включая Киотский протокол. Одним из важнейших механизмов регулирования в этой сфере является управление потреблением энергии конечными пользователями. Это позволяет не только влиять на глобальные энергетические рынки, но и обеспечивать стабильные поставки

ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Для решения проблем, связанных с экономией энергии и улучшением теплоизоляции зданий, в странах Европейского союза были разработаны специальные директивы. Их цель — стандартизировать нормы, направленные на повышение энергоэффективности в строительной отрасли.

Одним из ключевых нормативных документов в этой области стала Директива 2002/91/ЕС «Об энергетической эффективности зданий» (EPBD), принятая Европейским парламентом в декабре 2002 года. Она направлена на повышение энергетической эффективности зданий с учётом климатических и региональных особенностей, а также требований к внутреннему микроклимату и экономической целесообразности реализуемых мероприятий.

Директива EPBD направлена на повышение энергоэффективности зданий с учётом климатических особенностей региона, местных условий, а также требований к внутреннему микроклимату и экономической целесообразности внедрения энергоэффективных решений.

В 2010 году директива была пересмотрена и обновлена, получив новую редакцию — Директиву 2010/31/EU «Об энергетическом представлении зданий». Она сохранила прежнюю цель и была дополнена новыми положениями в области энергосбережения и устойчивого строительства.

Развитие нормативной базы в Узбекистане. В Узбекистане значительным шагом в создании системы нормативных требований по энергосбережению стало принятие Закона Республики Узбекистан «Об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышении энергоэффективности», от 07.08.2024 г. № ЗРУ-940

Этот Закон был направлен на внедрение международных стандартов

энергоэффективности и механизмов их контроля. Их принятие стало основой для формирования современного нормирования в сфере энергосбережения в строительном секторе страны.

В статье 5. определены разработка стандартов повышения энергоэффективности и требования к энергосберегающим технологиям и оборудованию и обязывает Узбекское агентство по техническому регулированию при Кабинете Министров Республики Узбекистан, которое в пределах своих полномочий осуществляет следующие мероприятия:

- обеспечивает утверждение национальные стандарты повышения энергоэффективности устройств, оборудования, продукции, процессов и технологий с высоким энергопотреблением на промышленных объектах и в зданиях;

- устанавливает минимальные и максимальные требования к энергетическим характеристикам приборов, оборудования, продукции, машин и технологий;

- запрещает импортерам, производителям и продавцам продавать любые устройства, оборудование, продукты, процессы и технологии, не соответствующие национальным стандартам энергоэффективности;

- устанавливает требования к импортерам, производителям и продавцам по проведению испытаний и измерений для получения сертификата соответствия их устройств, оборудования, продукции и технологий национальным стандартам энергоэффективности.

Работы по испытаниям, измерениям и сертификации в установленном порядке проводятся учреждениями, аккредитованными Узбекским агентством по техническому регулированию при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Национальные стандарты энергоэффективности для устройств,

оборудования, продукции и технологий являются обязательными через год после их публикации.

В статье 25. К направлениям экономии энергии, ее рационального использования и повышения энергоэффективности в строительной сфере относятся:

- установление нормативных показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности при строительстве зданий, сооружений и в жилых помещениях;

- повышение знаний и навыков руководителей и специалистов в области экономии энергии, ее рационального использования и повышения энергоэффективности;

- установление предельных норм потребления топливно-энергетических ресурсов для приборов и оборудования, эксплуатируемых в отраслевых предприятиях и организациях;

- определение категории энергоэффективности зданий и сооружений с используемой площадью более 200 квадратных метров;

- установление минимальных норм потребления топливно-энергетических ресурсов для зданий и сооружений и пересмотр данных норм каждые пять лет;

- поощрение и поддержка строительства зданий с низким энергопотреблением;

- определение среднегодовых показателей потребления топливно-энергетических ресурсов с учетом международных стандартов;

- установка индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах и нежилых помещениях, подключенных к системе центрального или локального отопления;

- в целях обеспечения прозрачности затрат энергии на системы отопления (охлаждения) многоквартирных домов и нежилых помещений, осуществление расчета по счетчикам, установленным у каждого потребителя отдельно;

- разработка и реализация организационно-технических мероприятий по результатам энергоаудита;

-привлечение средств международных финансовых институтов, зарубежных и местных инвесторов для финансирования проектов в области экономии энергии, ее рационального использования и повышения энергоэффективности.

К основным направлениям обеспечения теплоизоляционных показателей при строительстве и реконструкции зданий и сооружений относятся:

-соблюдение требований международных стандартов по теплоизоляции;

-использование теплоизоляционных материалов;

-поощрение установки двухкамерных окон; использование солнечных водонагревателей, энергоэффективных строительных материалов и конструкций;

-применение требований, предъявляемых к зданиям и сооружениям, подлежащим капитальному ремонту, новым зданиям и сооружениям.

Решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства к следующим категориям зданий и сооружений могут не применяться требования, предусмотренные настоящей статьей:

-объекты материального культурного наследия, государственные музеи и охраняемые природные территории, если соблюдение установленных минимальных требований по энергоэффективности может привести к изменению внешнего вида зданий и сооружений, их исторической ценности или иным образом повлиять на них;

-здания религиозных организаций;

-временные постройки со сроком эксплуатации не более двух лет, промышленные объекты с низкой энергоэффективностью, нежилые сельскохозяйственные постройки.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства один раз в каждые три года публикует отчет об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышения

энергоэффективности зданий и сооружений, увеличения количества зданий и сооружений с «нулевым энергопотреблением».

Разработка новых нормативов была вызвана рядом факторов:

✓ почти 40% всей потребляемой энергии в Узбекистане приходится на строительный сектор;

✓ управление потоками энергии в строительстве влияет на энергетический рынок страны и на долгосрочную безопасность энергоснабжения;

✓ введение новых стандартов, ориентированных на экономию энергоресурсов, является стратегическим направлением государственной политики.

✓ В нормативах были:

✓ установлены минимальные значения энергоэффективности для зданий;

✓ введена классификация зданий по уровням энергопотребления;

✓ открыта возможность для строительства объектов с показателями энергоэффективности выше установленных нормативов;

✓ определены критерии для реконструкции существующих зданий с целью повышения их энергоэффективности;

✓ регламентированы методы проектирования теплоизоляции зданий и порядок контроля соответствия нормативам;

✓ ограничено проектирование зданий с высоким энергопотреблением, превышающим допустимые нормы.

В Узбекистане были приняты постановления, регулирующие вопросы энергосбережения, включая:

“О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности” Указ Президента (УП–220 от 09.09.2022 год);

“О дополнительных мерах по сокращению зависимости отраслей экономики от топливноэнергетической продукции путем повышения энергоэффективности экономики и

задействования имеющихся ресурсов” постановление Президента, (ПП-4779 от 10.07.2020 год);

Для развития отрасли имеются:

Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ – 60 “О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы”;

“О дополнительных мерах поддержки жилищного строительства и промышленности строительных материалов” от 21 февраля 2022 года № ПФ-139;

“Об оперативных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии” № ПП-4422 от 22 августа 2020 г.;

Постановление Кабинета Министров от 10 июля № ПП - 4779 “о дополнительных мерах по повышению энергоэффективности экономики и снижению зависимости отраслей экономики от топливно-энергетической продукции за счет привлечения имеющихся ресурсов” и постановление Кабинета Министров от 19.10.2024 г. “О мерах по снижению зависимости потребителей топливно-энергетических ресурсов, зданий и сооружений”;

“Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан на приобретение энергоэффективных и энергосберегающих устройств и покрытия части процентных расходов по кредитам, полученным на эти цели” постановление Кабинета Министров (ПКМ-217 от 14.04.2021 год);

“Об утверждении Положения о внебюджетном межотраслевом фонде энергосбережения при Министерстве энергетики Республики Узбекистан” постановление Кабинета Министров (ПКМ-640 от 09.10.2020 год).

Были разработаны специальные нормативно-технические документы, затрагивающие вопросы энергосбережения, такие как:

- КМК 2.01.04-18 Курилиш иссиқлик техникаси
- Пособие к КМК 2.01.04-97 По проектированию новых энергосберегающих решений по строительной теплотехнике
- ШНҚ 2.01.05-24 Табиий ва сунъий ёритиш
- КМК 2.01.18-2000* «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование зданий» и др.

Сравнение с европейскими стандартами. Требования Узбекистана в области энергосбережения во многом схожи с нормами Директивы 2010/31/ЕС по энергетической эффективности зданий, однако существует ряд отличий и пробелов:

- В нормативах энергоэффективность часто сводится к расчету годового потребления тепла, без учета энергозатрат на вентиляцию, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение освещение.
- Тепловая защита зданий определяется по средним климатическим данным региона, тогда как реальное энергопотребление сильно зависит от фактической температуры и режима эксплуатации.
- Методика оценки энергопотребления суммирует тепловую и электрическую энергию, хотя их энергоемкость различается: производство электроэнергии в 2,5–3 раза затратнее, чем выработка тепла.

Таким образом, несмотря на формальное соответствие европейским стандартам, национальные нормативы Узбекистана нуждаются в модернизации для более точного и комплексного учета факторов энергоэффективности.

Результаты. Рекомендации по совершенствованию энергоэффективности.

Анализ существующих нормативных документов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности показывает

необходимость их дальнейшего обновления и доработки.

В связи с этим следует:

1. Постепенно ужесточать требования к энергетическим классам для новых зданий, а также объектов, подвергающихся реконструкции, капитальному ремонту и тепловой модернизации.

2. Ввести обязательные энергетические обследования (энергоаудит) эксплуатируемых зданий с установленной периодичностью. Это необходимо для сертификации, присвоения зданию энергетического класса и подтверждения его соответствия нормам.

3. Поэтапно внедрять сертификацию энергоэффективности зданий, начиная с добровольного формата и переходя к обязательному уровню на законодательной основе. Сертификация должна предусматривать оценку потребления энергии, присвоение зданиям соответствующего класса энергоэффективности и выдачу энергетических сертификатов.

4. Регулярно пересматривать стандарты теплоизоляции зданий с учетом технологических достижений, чтобы обеспечивать наилучшую защиту от потерь тепла и соответствие современным требованиям энергосбережения.

Важной задачей является гармонизация национальной концепции энергоэффективности с европейскими стандартами, определенными Директивой 2010/31/ЕС, с учетом специфики строительной отрасли Узбекистана, климатических условий, экономической ситуации и уровня развития производственно-строительной индустрии.

Необходимо также усовершенствовать систему классификации энергоэффективности зданий, разработав национальную методику, которая будет учитывать не только затраты энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, электроснабжение и кондиционирование, но и использование возобновляемых источников энергии. Это

позволит более точно оценивать энергоэффективность объектов на всех этапах – от проектирования до эксплуатации.

Обсуждение. Основные препятствия на пути повышения энергоэффективности. На сегодняшний день в Узбекистане существует ряд препятствий, ограничивающих эффективное внедрение мероприятий по энергосбережению.

Их можно разделить на четыре ключевые группы:

1. Низкая мотивация: -бюджетные ограничения и недостаток финансирования;- низкие тарифы на энергоресурсы, из-за чего экономия не приносит значительных выгод; - возможность переложить рост затрат на конечного потребителя; - отсутствие действенных механизмов регулирования энергопотребления.

В результате рост тарифов на энергоносители не стимулирует к энергоэффективности, а лишь приводит к росту расходов на оплату ресурсов или увеличению запросов на государственное финансирование.

2. Недостаток информации: - недостаточный уровень осведомленности о преимуществах энергоэффективности среди владельцев недвижимости, застройщиков, архитекторов и потребителей; - энергосбережение часто не учитывается при принятии решений о строительстве, покупке или ремонте зданий; -недостаточное информирование о механизмах финансирования энергоэффективных проектов.

Решением проблемы может стать создание информационных центров, проведение просветительских кампаний и разработка законодательных актов, регулирующих вопросы энергопотребления, сертификации и технического обслуживания зданий.

Одной из наиболее перспективных стратегий является обязательное предоставление данных об энергоэффективности здания при его продаже или сдаче в аренду. Это можно

реализовать через сертификацию зданий, которая обеспечит доступность информации о реальном потреблении энергии.

3. Ограниченные возможности финансирования: -недостаток инвестиционных программ и поддержки со стороны банков; - жесткие требования к финансированию энергоэффективных проектов по сравнению с проектами нового строительства; -низкая финансовая устойчивость управляющих организаций, что делает их неспособными получить кредиты на энергоэффективные модернизации.

Для решения этого препятствия следует развивать механизмы государственной поддержки, стимулировать банки к финансированию таких проектов и разрабатывать программы льготного кредитования для внедрения энергосберегающих технологий.

4. Слабая организация и координация: - Отсутствие комплексного подхода к решению вопросов энергосбережения.

Несогласованность между различными отраслями законодательства:

- градостроительное планирование не учитывает развитие энергосистем;
- законодательство о государственных закупках не содержит обязательных требований по энергоэффективности.

Необходимо создать государственную систему координации и мониторинга мероприятий по энергосбережению, а также ввести обязательные энергетические критерии в государственные программы и инвестиционные проекты.

Для устранения препятствий и реализации стратегий энергосбережения необходимы:

- государственная поддержка проектов энергоэффективности и создание благоприятных условий для инвесторов;
- расширение информационной поддержки и просветительской деятельности, направленной на развитие культуры рационального потребления энергии;

- создание единого механизма сертификации зданий по их энергоэффективности и внедрение обязательного учета этого параметра при продаже и аренде недвижимости;

- финансовые стимулы для внедрения энергоэффективных технологий, включая налоговые льготы, субсидии и льготные кредиты;

- синхронизация строительного законодательства с энергетической политикой, чтобы градостроительные проекты соответствовали современным требованиям энергоэффективности.

Комплексное применение данных мер позволит Казахстану не только повысить уровень энергосбережения в строительной сфере, но и создать устойчивую систему регулирования энергоэффективности, ориентированную на долгосрочные экономические и экологические выгоды.

Заключение. Создание устойчивой экономической модели Узбекистана невозможно без системного подхода к вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности. Это является одной из ключевых стратегических задач страны, напрямую влияющей на ее экономическое развитие.

Основная цель исследований должна быть создание подхода, соответствующего европейским стандартам, который учитывает потребление энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, кондиционирование, электроснабжение с учетом использования возобновляемых источников энергии. Итогом нашей работы стала методика под названием «Разработка рекомендаций по повышению энергетической эффективности жилой застройки «Ширин» г. Самарканда» .

Внедрение данной методики позволит Узбекистану не только приблизиться к международным стандартам, но и сформировать эффективную систему

управления энергопотреблением в строительной сфере, что положительно скажется на экономике, экологии и качестве жизни населения.

Литература

1. Директива Европейского парламента и Совета 2010/31/ЕС об энергосбережении зданий.

2. КМК 2.01.04-18 Курилиш иссиқлик техникаси

3. КМК 2.01.18-2000* «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование зданий»

4. Кудревич О.О. Сертификация энергетической эффективности зданий. – Минск, 2014.- 59 с.

5. Курятов В.Н. Потенциал энергосбережения и его практическая реализация / Курятов В.Н. [и др.] // Журнал «Экологические системы». – 2005. – №5.

6. Михайлин М.В. Методика подбора энергосберегающих архитектурных и технологических решений при реконструкции зданий / М.В. Михайлин, А.К. Соловьёв // АСАДЕМІА. Архитектура и строительство. – 2010. – №3.

7. Пособие к КМК 2.01.04-97 По проектированию новых энергосберегающих решений по строительной теплотехнике

8. Спиридонов А.В. Энергосбережение в США, Европе и России. Различия в подходах к

реализации и экспертизе (продолжение // СтройПрофи (Энергосбережение). – СПб.: ООО «ВСК», 2012. – № 4. – С. 28-31.

9. Тарнагурский А.В. Обоснование, рекомендации и проекты регламентирующих актов для поэтапного внедрения системы сертификации энергоэффективности зданий. – Минск, 2016. – 34 с.

10. ШНК 2.01.05-24 Табиий ва сунъий ёритиш

11. укуров И.С. Сервейинг: Организация, экспертиза, управление. Практикум. Часть 1, Организационно-технологический модуль системы сервейинга. М. МГСУ, 2016. 268 с.

12. укуров И.С. Теплофизика жилой застройки южных городов. Монография. Издательство ООО «Согдиана идеал принт» Самарканд, 242 с., 2023

13. Xotamov A.T., Dusatov B.E. Shahar turar joy hudadlaridagi binolardan yo'qotilayotgan issiqlik energiyasini muqobil energiya manbalari orqali tejash masalalari // "Arxitektura, qurilish va dizayn ilmiy-amaliy jurnali" Vol. 16, Issue 4. Toshkent, 2024. - B. 809-814.

R. Sharipov, D. Tyulyubayeva, M. Shavdinova, O. Yerzhanov. Practice and future of energy efficient construction in the Republic of Kazakhstan. Beograd, Journal of applied engineering science Март 2021 г., JAES, Том 19, №1. стр. 1–8

